

O Silêncio que Precede o Crime: Os Desafios Enfrentados por Mulheres para Denunciar a Violência Antes do Femicídio

Israel Aparecido Gonçalves¹
Fatima Cristina Comper²
Jéssica Suelem Estevão Sousa³
Ana Lúcia Berretta Hurtado⁴
Ana Paula Câmara⁵

[DOI:https://zenodo.org/records/17969128](https://zenodo.org/records/17969128)

RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão crítica sobre os fatores que silenciam e imobilizam mulheres em situação de violência, especialmente nos contextos que antecedem o feminicídio. A pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com base em revisão bibliográfica, para compreender como o patriarcado, ao longo da história, institucionalizou a subordinação feminina por meio de discursos religiosos, jurídicos e sociais. A análise se apoia em autoras como Silvia Federici, Simone de Beauvoir, Michelle Perrot e Gerda Lerner, demonstrando que o silêncio das mulheres não é apenas uma experiência individual, mas uma construção social histórica e estrutural. O estudo também examina dados recentes sobre violência de gênero no Brasil, revelando os desafios enfrentados pelas vítimas na busca por proteção e justiça. Embora leis como a Maria da Penha (2006) e a Lei do Femicídio (2015) representem importantes avanços, a persistência de altos índices de subnotificação e a ineficácia na aplicação dessas normas indicam a urgência de políticas públicas integradas e mudanças culturais profundas. Conclui-se que enfrentar o feminicídio exige não apenas responsabilização penal, mas também a transformação das estruturas sociais que naturalizam a violência contra a mulher.

PALAVRAS-CHAVE: Violência de gênero; Femicídio; Patriarcado; Silenciamento feminino; Políticas públicas.

ABSTRACT: This article proposes a critical reflection on the factors that silence and immobilize women in situations of violence, especially in contexts preceding femicide. The research adopts a qualitative approach, based on a literature review, to understand how patriarchy, throughout history, has institutionalized female subordination through religious, legal, and social discourses. This analysis draws on authors such as Silvia Federici, Simone de Beauvoir, Michelle Perrot, and Gerda Lerner, showing that women's silence is not merely an individual experience but a

¹ Doutorando em Sociologia e Ciência Política pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Mestre em Ciência Política pela UFSCar e Professor da Disciplina de Ciência Política e Teoria do Estado na Faculdade INESA.

² Graduanda do Curso de Direito da Faculdade INESA; e-mail: 015570@santoantonio.edu.br

³ Graduanda do Curso de Direito da Faculdade INESA; e-mail: 015315@santoantonio.edu.br

⁴ Doutora pela USP e Professora da Disciplina de Métodos e Técnicas de Pesquisa da Faculdade INESA; email: ana_hurtado@santoantonio.edu.br

⁵ Mestra em Linguística pela UFSC e professora da Disciplina de Língua Portuguesa Instrumental na Faculdade INESA.

historical and structural social construct. This study also examines recent data on gender-based violence in Brazil, revealing the challenges faced by victims in seeking protection and justice. Although laws such as the Maria da Penha Law (2006) and the Femicide Law (2015) represent significant progress, the persistence of high rates of underreporting and the ineffectiveness in enforcing these regulations indicate the urgency of integrated public policies and profound cultural changes. The conclusion is that combating femicide requires not only criminal accountability but also the transformation of social structures that normalize violence against women.

KEYWORDS: Gender violence; Femicide; Patriarchy; Female silencing; Public policies.

1 Introdução

A violência contra a mulher, uma realidade persistente e profundamente enraizada na história e nas estruturas sociais, não se configura como fenômeno recente ou isolado. Pelo contrário, é resultado de séculos de invisibilização, subordinação e negação de direitos, perpetuados por complexos mecanismos sociais, econômicos, culturais e ideológicos. Lindinalva Correia Rodrigues (2021, p. 16) afirma que, “historicamente, a cultura patriarcal se construiu tomando o masculino como regra, o que transformou as mulheres em sujeitos socialmente inferiores, passíveis das mais perversas formas de exploração e opressão”.

Desde a Antiguidade, a mulher foi sistematicamente marginalizada. Aristóteles, por exemplo, como citado por Simone de Beauvoir (1970, p. 11), afirma que “a fêmea é fêmea em virtude de certa carência de qualidades” e que “o caráter das mulheres sofre de certa deficiência natural”. Seguindo essa linha, São Tomás de Aquino “decreta que a mulher é um homem incompleto, um ser ‘ocasional’ (Beauvoir, 1970, p. 28).

Na Idade Média europeia, as mulheres foram submetidas a um controle masculino exacerbado, sendo o matrimônio um dos principais mecanismos de manipulação e regulação: “A cultura de negociação das fêmeas, seu destino, seu valor e seu papel, estavam sempre ligados ao matrimônio” (Rodrigues, 2021, p. 14). A autora ainda destaca que, com a sexualidade reprimida, “sob pena de serem punidas, açoitadas, violadas e até enterradas vivas, as mulheres não tinham alternativas, senão obedecer, sendo a clausura uma resposta ao corpo feminino sempre atemorizante” (Rodrigues, 2021, p. 14).

Em conformidade com Beauvoir (1970, p. 9), a invisibilidade e a inferiorização feminina são padrões persistentes, “o homem é pensável sem a mulher. Ela não, sem o homem”. Na página 11, ela sintetiza que “o homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro”. Já Rodrigues (2021, p. 8), acrescenta, ainda, que “até o século XIX, a história foi primordialmente contada pelos homens. Confinadas no espaço privado, as mulheres foram descritas e narradas segundo o olhar masculino que as governava”. Segundo Silvia Federici (2004), a submissão das mulheres e a reconstrução do que se entendia por feminilidade tiveram papel fundamental no surgimento do capitalismo. A autora afirma que a desigualdade de gênero presente na sociedade capitalista não é herança de períodos anteriores, mas uma criação própria desse sistema, que se apoiou em diferenças sexuais já existentes e as remodelou para atender a novas funções sociais. Nesse processo, a caça às bruxas ocorrida entre os séculos XVI e XVII revela de forma contundente esse rebaixamento das mulheres. Federici (2004) ainda contribui ao descrever que essa perseguição constituiu uma verdadeira “guerra” contra elas, cujo objetivo era eliminar o domínio que possuíam sobre seus corpos e sua capacidade reprodutiva. A autora ainda afirma em relação a desvalorização do trabalho reprodutivo:

Todas as mulheres (exceto as que haviam sido privatizadas pelos homens burgueses) tornaram-se bens comuns, pois uma vez que as atividades das mulheres foram definidas como não trabalho, o trabalho das mulheres começou a se parecer com um recurso natural, disponível para todos, assim como o ar que respiramos e a água que bebemos (Federici, 2004, p. 117).

Mesmo com as conquistas dos movimentos feministas e os avanços na legislação, o legado dessa desigualdade histórica persiste em formas brutais. O feminicídio, por exemplo, alcança “cifras estarrecedoras, matando seis mulheres a cada hora, correspondente a 137 mulheres abatidas covardemente, todos os dias no mundo” (Rodrigues, 2021, p. 154). A violência contra a mulher, em suas diversas facetas, de piadas machistas e humilhações cotidianas a crimes hediondos como o feminicídio, é uma “chaga social universal” e que, lamentavelmente, ocorre em grande escala, independente da classe social, desenvolvimento intelectual, raça ou etnia, em que a mulher pertence, configurando assim, em marcas que perduram por anos, conforme comenta na página 18.

O sangue feminino foi e é tão derramado ao longo de todos os tempos e na atualidade, que tingiu os corações humanos com indiferença. Vítimas de um fadário de atrocidades confirmadas estatisticamente, as mulheres foram virando ‘números’, na medida em que lutavam para se tornarem ‘gente’” (Rodrigues, 2021, p. 149).

Ademais, a banalização da violência e a omissão do Estado e da sociedade contribuem para a perpetuação de um ciclo de abusos que frequentemente termina com a morte da mulher, muitas vezes após repetidas tentativas de pedir ajuda ou sem ter conseguido sequer denunciar. Conforme o Instituto Maria da Penha, a cada dois segundos uma menina ou mulher sofre violência física no Brasil.

Logo, compreender essa trajetória, histórica, social e política, é essencial para romper o ciclo de violência e construir uma sociedade que não apenas reconheça os direitos das mulheres, mas os proteja efetivamente, desde o primeiro sinal de ameaça.

1.1 Objetivo Geral

Diante desse cenário alarmante, este artigo propõe refletir sobre os fatores que silenciam e imobilizam as mulheres submetidas à violência que podem resultar no feminicídio.

1.2 Objetivos Específicos

- a) Analisar o contexto histórico e sociocultural da violência contra a mulher, evidenciando como a subordinação feminina foi construída e perpetuada ao longo do tempo;
- b) Identificar os principais obstáculos enfrentados pelas mulheres em situação de violência, desde os primeiros sinais de abuso até os casos de feminicídio;
- c) Refletir sobre a importância de políticas públicas efetivas e campanhas educativas que incentivem a denúncia precoce e promovam uma cultura de proteção e respeito às mulheres.

2 Fundamentação teórica

2.1 Contexto Histórico

Inicialmente, a compreensão da violência contra a mulher exige uma abordagem histórica, política e estrutural. Voltando ao período dos famosos tribunais de inquisição, a autora Silvia Federici (2018) em sua obra *Witches, Witch-Hunting, and Women*, oferece um panorama contundente sobre as origens da opressão feminina, relacionando os mecanismos de controle social, como a caça às bruxas, à ascensão do sistema capitalista e ao medo do poder feminino.

Segundo Federici (2018), a perseguição às mulheres nos séculos XV a XVII, sob o pretexto da bruxaria, não foi apenas um evento religioso, mas uma política de dominação articulada com os interesses econômicos e sociais do período. Ela aponta que “As mulheres foram o principal alvo dessa perseguição porque eram as mais afetadas pela mercantilização da vida e pelo controle do corpo feminino” (Federici, 2018, p. 2).

A autora demonstra, como o silenciamento das mulheres, aliado à degradação da sua imagem social, foi um instrumento essencial para o enfraquecimento dos laços comunitários femininos e para a consolidação de um sistema patriarcal e produtivista. “A caça às bruxas instituiu um regime de terror sobre todas as mulheres, das quais se exigia obediência, castidade e submissão como condições para sua aceitação social” (Federici, 2018, p. 32).

Ainda de acordo com Federici (2018), esse processo de criminalização da mulher se manteve ao longo dos séculos, adaptando-se às dinâmicas sociais contemporâneas. Hoje, embora não se acuse mais uma mulher de feitiçaria, ela ainda é julgada por suas escolhas sexuais, por sua autonomia e por tentar resistir à estrutura patriarcal. Essa lógica perversa é a mesma que sustenta o silêncio e a omissão diante da violência doméstica e do feminicídio, como aponta (Federici, 2018, p. 5). “A mulher é ensinada desde cedo a temer as consequências da denúncia, a duvidar da sua própria experiência e a suportar o sofrimento em silêncio”.

Ao recuperar a história da caça às bruxas como um fenômeno político e econômico, a autora Silvia Federici (2018) contribui para a compreensão das raízes da violência de gênero e do silenciamento feminino. Sua análise reforça, inclusive, a necessidade de romper com os ciclos de opressão institucionalizados e de garantir políticas públicas que escutem, acolham e protejam as mulheres desde o primeiro sinal de violência.

Esse silenciamento, no entanto, não se restringe aos episódios de perseguição e violência explícita. Ele está enraizado em uma longa trajetória de invisibilização das mulheres na história. Nesse sentido, Michelle Perrot (2007), em sua obra *Minha História das Mulheres*, aprofunda essa perspectiva ao demonstrar como, ao longo dos séculos, as mulheres foram sistematicamente excluídas dos espaços públicos, do discurso oficial e da escrita da própria história.

Segundo a autora, “as mulheres estiveram ausentes, escondidas, caladas, submissas, invisíveis” (Perrot, 2007, p. 9). Essa ausência não foi natural, mas fruto de um processo sistemático de exclusão das esferas de poder e de produção do saber. A dominação masculina foi mantida por meio de instituições como a Igreja, a família patriarcal e o Estado, que moldaram o lugar da mulher na sociedade, confinando-a ao espaço privado e ao silêncio.

A construção histórica do silêncio feminino tem reflexos diretos na dificuldade que muitas mulheres enfrentam para romper o ciclo da violência. A vergonha, o medo, a culpa e a desconfiança nas instituições são produtos de séculos de subjugação simbólica e material. Como ressalta Perrot (2007), “não se nasce mulher, torna-se” — reafirmando Simone de Beauvoir —, ou seja, a identidade feminina foi socialmente construída a partir da submissão e da contenção dos desejos e das palavras.

Além disso, Perrot evidencia que, mesmo quando as mulheres começaram a conquistar espaços de fala e ação, essas conquistas sempre vieram acompanhadas de resistência e violência simbólica. A autora observa que: “o corpo feminino foi controlado, regulado, vigiado” (Perrot, 2007, p. 52), o que se conecta diretamente com os mecanismos contemporâneos de dominação masculina, como o controle sobre os corpos das mulheres, seja por meio da violência física ou da deslegitimação de suas narrativas.

2.2 Patriarcado

Fazendo ainda uma análise histórica, o patriarcado é compreendido como um sistema de supremacia masculina que se manifesta tanto no ambiente privado quanto no público. Segundo Gerda Lerner (2019, p.322), trata-se da “Manifestação e institucionalização da dominância masculina sobre as mulheres e crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral”.

O patriarcado sustenta-se por meio de diversas instituições sociais, como a família, as religiões, o sistema educacional e o ordenamento jurídico, que disseminam ideologias fundadas na crença da inferioridade natural das mulheres. Essa estrutura reproduz desigualdades históricas e legitima a não remuneração e a desvalorização do trabalho doméstico feminino, ao classificá-lo como atividade instintiva e, portanto, não reconhecível como trabalho formal. É no interior do sistema patriarcal que se consolidou a ideia de que as atividades domésticas são responsabilidade exclusiva das mulheres e, por isso, não precisam ser remuneradas nem reconhecidas como trabalho (Lerner, 2019).

Dessa forma, compreender e questionar o patriarcado é um passo essencial para desnaturalizar práticas e discursos que ainda mantêm uma ordem social hierárquica e excludente. Ler e falar sobre o patriarcado permite identificar que essa estrutura opera de maneira velada, naturalizando desigualdades, conforme conceitua Lerner (2019, p. 21) “Trata-se de algo visto de modo tão natural e instintivo, que muitas e muitos de nós sequer nos damos conta. [...] É reparar que existe um sistema estrutural que ainda mantém a hierarquia da sociedade”.

Além de excluir as mulheres dos espaços de poder, o patriarcado também nega às mulheres a autoria e a memória histórica. Como observa Rodrigues (2021), as mulheres foram, por séculos, afastadas da política, da cultura, da arte e da produção de conhecimento, sendo relegadas ao papel de coadjuvantes e submetidas à autoridade masculina:

Afastadas do espaço público, da política, dos cargos de comando, da cultura e das artes, elas viviam como auxiliares, no máximo como coadjuvantes, mas nunca como sujeitas de direitos. Geridas pelos homens dentro e fora do âmbito familiar, as mulheres tiveram também seus arquivos e memórias negados ou deletados, ao tempo em que lhes foram negadas as vontades, as palavras e os escritos (Rodrigues, 2021, p. 19).

Portanto, refletir sobre o patriarcado é também refletir sobre os direitos humanos das mulheres, sobre a necessidade de reconstruir narrativas históricas e de garantir a igualdade de oportunidades e de voz em todos os âmbitos da sociedade.

2.3 Lei Maria da Penha

A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, constitui um dos principais instrumentos legais de proteção dos direitos das mulheres no Brasil, especialmente no combate à violência doméstica e familiar.

A lei tem como base o artigo 226, §8º, da Constituição Federal de 1988, que determina que “o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações”. A partir desse fundamento, a norma foi estruturada com enfoque protetivo e preventivo, estabelecendo mecanismos de atuação do Judiciário e das instituições públicas para resguardar a integridade da mulher. Conforme Dias:

A Lei Maria da Penha trouxe uma nova forma de ver a mulher diante da violência, rompendo com a tradição de invisibilidade e impunidade e promovendo uma atuação judicial mais sensível e comprometida com a realidade das vítimas (2011, p. 34).

A legislação tipifica cinco formas de violência: física, psicológica, sexual, patrimonial e moral, conforme disposto no artigo 7º da Lei, e prevê a aplicação de medidas protetivas de urgência, que visam resguardar a vida e o bem-estar da vítima mesmo antes do julgamento do agressor. Tais medidas incluem, por exemplo, o afastamento do agressor do lar, a proibição de contato com a vítima e a suspensão da posse de armas.

Além do aspecto penal, a lei adota uma abordagem multidisciplinar, reconhecendo que a violência de gênero exige ações coordenadas entre o Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, serviços de saúde, assistência social e segurança pública (Pimentel, 2014).

Apesar dos avanços legais, desafios persistem em sua aplicação, como a ausência de estrutura adequada, o preconceito institucional e a resistência de operadores do direito em aplicar a lei com base em uma perspectiva de gênero. Nesse contexto, torna-se essencial a capacitação permanente dos profissionais da justiça e o fortalecimento da rede de proteção à mulher.

2.4 Femicídio

A violência contra a mulher é uma das formas mais perversas de violação de direitos humanos. O feminicídio, entendido como o assassinato de mulheres por razões de gênero, representa a expressão mais extrema dessa violência. Em um contexto de desigualdade estrutural, o termo feminicídio é utilizado para definir o assassinato de mulheres motivado exclusivamente pelo fato de serem do sexo feminino. Trata-se de uma ação que envolve relações de poder, dominação e controle historicamente naturalizadas nas sociedades patriarcais, configurando-se como um sistema de violência misógina e de impunidade — muito além de um homicídio comum.

Segundo Lagarde (2006, p. 2019), “o feminicídio é um crime de Estado, quando os assassinatos de mulheres não são investigados nem punidos, ou quando se deixa de prevenir a violência feminicida”. Essa definição amplia a responsabilidade pelo crime, incluindo não apenas o agressor direto, mas também o Estado, que contribui para a perpetuação da violência por meio da negligência e da impunidade.

De modo complementar, Saffioti (2004, p. 126) destaca, que “o feminicídio é o produto de uma cultura patriarcal que legitima o controle do corpo e da vida da mulher, sendo, por isso, muito mais do que um crime comum, é uma prática política de eliminação do outro”. Ambas as autoras enfatizam que o feminicídio está enraizado em estruturas sociais e culturais que normalizam a violência contra a mulher.

Esse entendimento tornou fundamental a criação de legislações específicas em diversos países, como Brasil, México e Argentina. No Brasil, a promulgação da Lei nº 13.104/2015, conhecida como Lei do Feminicídio, alterou o artigo 121 do Código Penal, inserindo o feminicídio como qualificadora do homicídio doloso. Segundo o texto legal, “Considera-se que há razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve: I – violência doméstica e familiar; II – menosprezo ou discriminação à condição de mulher.” (Brasil, 2015).

Durante muitos anos, crimes com essas motivações foram erroneamente tratados como “crimes passionais”, o que os minimizava e os excluía da esfera das violências de gênero. A positivação do feminicídio no ordenamento jurídico brasileiro atendeu a antigas demandas dos movimentos feministas e de direitos humanos, garantindo maior visibilidade ao problema e permitindo uma abordagem mais efetiva na sua prevenção e punição. Conforme destaca o Ministério Público Federal (2020):

A Lei do Femicídio não apenas agrava a pena do homicídio qualificado, mas também reconhece o componente de gênero como elemento central na motivação do crime, o que permite uma abordagem mais eficaz na prevenção e punição (MPF, 2020).

Entretanto, o enfrentamento ao feminicídio exige mais do que ações penais. É necessário implementar políticas públicas integradas que atuem na prevenção da violência e na promoção da autonomia das mulheres. Nesse sentido, foi instituído pelo Decreto nº 10.906/2021 o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio (PNEF), como marco para a articulação de medidas governamentais e intersetoriais. O artigo 1º do Decreto define:

Fica instituído o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio, com o objetivo de enfrentar todas as formas de feminicídio por meio de ações governamentais integradas e intersetoriais (Brasil, 2021, Art. 1º).

O plano é guiado por diretrizes voltadas à proteção, à dignidade e à cidadania plena das mulheres, reconhecendo sua vulnerabilidade social e os múltiplos fatores de risco envolvidos. Dentre as diretrizes, destaca-se:

São diretrizes do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio: [...] o uso de abordagem integrada no enfrentamento à violência contra as mulheres, a fim de possibilitar-lhes o desenvolvimento de um projeto de vida autônomo e livre de qualquer tipo de violência (Brasil, 2021, Art. 3º, II).

Essa abordagem reflete o compromisso do Estado, não apenas com a responsabilização dos agressores, mas com a ruptura dos ciclos de submissão, dependência e silenciamento impostos às mulheres. O reconhecimento do feminicídio como crime específico é, portanto, um avanço essencial na luta por justiça e igualdade de gênero.

2.5 O Cenário Atual do Feminicídio na Sociedade Brasileira

A violência doméstica contra mulheres constitui um grave problema social no Brasil, com índices alarmantes em várias regiões do país. Segundo a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher, realizada pelo Instituto DataSenado em parceria com o Observatório da Mulher contra a Violência (OMV), estados como Rio de Janeiro, Rondônia e Amazonas apresentam os maiores índices de mulheres que

afirmam ter sofrido violência doméstica ou familiar provocada por homens (DataSenado, 2024). O levantamento revelou ainda que 68% das brasileiras conhecem alguma vítima de violência doméstica, chegando a 75% no Tocantins.

Esses dados evidenciam a persistência de um machismo estrutural em 62% das entrevistadas afirmam que o Brasil é “muito machista”, com percentuais ainda mais altos em estados como Rio de Janeiro (73%) e Pernambuco (72%). Além disso, apenas 24% das mulheres brasileiras declaram conhecer bem a Lei Maria da Penha, e cerca de metade (51%) acredita que a legislação protege apenas parcialmente as vítimas, refletindo desconfiância quanto à sua efetividade — especialmente no Distrito Federal, Rio de Janeiro e São Paulo.

Gráfico 1 – Distribuição de mulheres que afirmam conhecer sobre Lei Maria da Penha

Fonte: Instituto de Pesquisa DataSenado (2024).

Diante do exposto, nota-se que, o feminicídio, expressão mais extrema da violência de gênero, reflete uma realidade estrutural que resiste às transformações

jurídicas e sociais. Apesar de marcos importantes como a Lei Maria da Penha (2006) e a Lei do Feminicídio (2015), o número de mulheres assassinadas por razões de gênero continua elevado. Como ressalta Silva (2024), as manchetes constantemente denunciam mulheres mortas ou brutalmente agredidas, muitas vezes dentro de seus próprios lares, por companheiros ou ex-companheiros.

A ineficácia do Estado em prevenir e coibir essas violências também contribui para a perpetuação do feminicídio. Marcela Lagarde (2008) denuncia que a omissão e negligência das autoridades tornam o Estado coautor desses crimes. A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, reforça essa perspectiva ao afirmar que “o silêncio e a omissão matam mais que o assassino”.

Embora as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha representem um avanço, muitas não são solicitadas nem efetivamente aplicadas. A ausência de juizados especializados em diversas localidades agrava a sensação de impunidade e limita o alcance das políticas públicas (Silva, 2024). Isso demonstra que o arcabouço legal, embora necessário, é insuficiente diante da falta de estrutura, acolhimento e informação.

Outro fator preocupante é a subnotificação. A mesma pesquisa do DataSenado (2023) apontou que 30% das brasileiras já sofreram algum tipo de violência doméstica ou familiar, sendo que, em 52% dos casos, o agressor era o marido ou companheiro da vítima — percentual que chega a 68% no Piauí. Ainda assim, 61% das mulheres violentadas nos 12 meses anteriores à pesquisa não denunciaram o agressor à Delegacia da Mulher nem à delegacia comum. Isso se deve ao medo, à descrença nas instituições e à falta de acolhimento adequado.

Os dados também revelam um recorte racial alarmante. De acordo com o Atlas da Violência, citado por Caicedo-Roa et al. (2022), 66% das mulheres assassinadas no Brasil em 2017 eram negras, o que evidencia a interseccionalidade entre gênero, raça e classe social. A ONU Mulheres (2016) reforça que o feminicídio não deve ser entendido como um crime isolado, mas como um fenômeno complexo, relacionado à violência doméstica, sexual, cultural e até o tráfico de mulheres, conforme definido no Protocolo Latino-americano⁶.

⁶ As pesquisas de 2011, 2021, 2024 e 2025 mostram uma evolução importante na compreensão da violência de gênero no Brasil. A pesquisa DataSenado de 2011 é um marco inicial, realizada em um contexto de pouca visibilidade da violência doméstica e forte subnotificação. Já os estudos de 2021

A falta de conhecimento sobre os mecanismos legais de proteção também agrava o problema, uma vez que apenas 24% das mulheres afirmam conhecer bem a Lei Maria da Penha, sendo esse número ainda mais baixo em estados como Piauí, Maranhão, Amazonas e Pará. Esse desconhecimento compromete o acesso a direitos e fragiliza as vítimas diante da violência.

Portanto, o cenário atual do feminicídio no Brasil é alarmante, pois ele reflete não apenas a gravidade dos casos, mas também as barreiras estruturais que impedem as mulheres de denunciar seus agressores e buscar proteção.

2.6 Por que as mulheres não denunciam seus agressores?

Apesar dos avanços legislativos e sociais conquistados nas últimas décadas, muitas mulheres ainda optam por não denunciar seus agressores. Essa decisão, frequentemente mal compreendida pela sociedade, é atravessada por uma teia complexa de fatores históricos, sociais, emocionais e institucionais. Isso revela a persistência do patriarcado e suas influências nos espaços público e privado, muitas vezes naturalizando a violência, como observa Cordeiro.

[...] as mulheres não denunciam por terem dependência afetiva e econômica de seus parceiros; por terem medo de possíveis novas agressões; por falta de confiança nas instituições públicas responsáveis pelo enfrentamento da violência contra a mulher (Cordeiro, 2018, p. 367).

De forma semelhante, Lyvia Prais (2021) expõe que "para mulheres em condições de vulnerabilidade social, aceitar a violência pode ser o pagamento pela própria sobrevivência". Em um país em que oito mulheres são agredidas a cada minuto (Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 2021), o medo, a insegurança jurídica e a ausência de apoio social e psicológico agravam esse cenário.

A Pesquisa DataSenado de 2011 constatou que "68% das entrevistadas afirmaram que a razão que leva uma mulher a não denunciar a agressão é o medo do

refletem o agravamento da violência durante a pandemia, revelando como crises sociais ampliam a vulnerabilidade das mulheres. A pesquisa de 2024, com metodologia mais consolidada e representativa, oferece dados mais precisos sobre percepção da desigualdade, conhecimento da Lei Maria da Penha e perfil dos agressores. Por fim, as análises de 2025 aprofundam a interpretação crítica dessas evidências, mostrando que, apesar dos avanços legais, persistem entraves institucionais e culturais que silenciam as vítimas. Em conjunto, essas pesquisas evidenciam que o feminicídio resulta de fatores históricos e estruturais, reforçando a necessidade de políticas integradas e contínuas.

agressor” (Bianchini; Cymrot, 2025). Esse dado reforça a centralidade do medo como um bloqueio à denúncia, muitas vezes sustentado pela ineficiência do Estado. Com efeito, “62% das mulheres acreditam que o fato de não poderem mais retirar a queixa faz com que desistam de denunciar” (Bianchini; Cymrot, 2025), o que demonstra que até mesmo a estrutura legal, em alguns casos, contribui para a omissão.

Outro aspecto relevante, diz respeito à vergonha e à culpabilização. Prais (2021), revela que “a dificuldade de denunciar é uma realidade [...] que começa no próprio âmbito familiar e social, que desacredita e culpabiliza a vítima”. Isso aprofunda o silêncio e o isolamento das mulheres. As consequências desse silêncio, como ela narra em relato pessoal, são devastadoras: “os tapas na cara, a mordida no rosto que tive que esconder com maquiagem [...], a violência que sofri não ficou lá atrás, no passado. Ela trouxe consequências drásticas para minha vida” (Prais, 2021).

Mesmo com a vigência da Lei Maria da Penha, criada em 2006 para coibir a violência doméstica e familiar, a cultura institucional ainda carrega traços patriarcais. Segundo dados do Ligue 180, “as reclamações dos serviços da rede de atendimento à mulher totalizaram 5.302 registros, dos quais 85% se referem à segurança pública” (Bianchini; Cymrot, 2025). As principais queixas são a “falta de providências, recusa em registrar boletins de ocorrência e despreparo para lidar com casos de violência doméstica”.

Sendo assim, para avançar no enfrentamento à violência, faz-se necessário que mais leis existam. Pois é importante garantir acolhimento humanizado, apoio psicossocial e transformação cultural, uma vez que o silêncio das mulheres, não é sinônimo de convivência, mas sim, resultado da omissão da sociedade como um todo.

3 Metodologia

A presente pesquisa adota uma abordagem qualitativa, com base no método histórico-crítico, fundamentada na técnica da pesquisa bibliográfica e de natureza descritiva. Essa metodologia foi escolhida por possibilitar a compreensão profunda dos fatores históricos, sociais e simbólicos que estruturam o silenciamento das mulheres em situação de violência e as barreiras enfrentadas antes da ocorrência do feminicídio.

Segundo Gil (2008), a pesquisa bibliográfica consiste no levantamento e análise de obras já publicadas, livros, artigos acadêmicos, dissertações e documentos institucionais, com o objetivo de construir um referencial teórico sólido e fundamentado. Tal escolha metodológica justifica-se pela necessidade de articular reflexões teóricas com dados concretos, construindo uma análise crítica sobre a persistência da violência de gênero.

Foram utilizadas como principais bases teóricas as obras de autoras feministas como Silvia Federici (2004; 2018), Michelle Perrot (2007), Gerda Lerner (2019) e Marcela Lagarde (2006), cujas contribuições são essenciais para compreender a estrutura histórica do patriarcado, a exclusão das mulheres da esfera pública e o apagamento de suas vozes ao longo do tempo. A escolha dessas autoras se justifica não apenas pela relevância histórica de suas obras, mas também pela profundidade epistemológica que oferecem para compreender como a violência de gênero se organiza enquanto fenômeno estrutural. Federici fornece uma análise da consolidação da ordem patriarcal articulada ao capitalismo; Perrot recupera a história das mulheres a partir da crítica ao silenciamento nos registros oficiais; Lerner demonstra a construção do patriarcado como sistema político; e Lagarde oferece uma das principais formulações contemporâneas sobre *feminicídio* e *cautiverios*, fundamentais para analisar a violência extrema contra mulheres no contexto latino-americano. Assim, a seleção dessas autoras constitui não apenas uma escolha bibliográfica, mas um posicionamento epistemológico coerente com o objetivo da pesquisa.

Além do referencial teórico, foram analisados dados estatísticos e documentos oficiais recentes, como a 10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher (Datasenado, 2024) e o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio (Brasil, 2021), que permitiram contextualizar a realidade brasileira e evidenciar os desafios contemporâneos na aplicação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres. A integração entre teoria crítica feminista e dados institucionais fortalece a análise, permitindo compreender tanto a dimensão estrutural da violência quanto sua materialidade atual.

A metodologia adotada, não se limita apenas a descrever fenômenos, ela busca interpretá-los criticamente, revelando como a violência de gênero está enraizada em construções culturais que silenciam as vítimas. A pesquisa, portanto,

visa contribuir com o debate acadêmico e político, ao propor uma escuta atenta aos sinais que antecedem o feminicídio, ressaltando a urgência de transformações estruturais na sociedade e nas instituições. Portanto, a utilização de autoras reconhecidas internacionalmente no campo dos estudos feministas confere densidade teórica ao trabalho, assegurando que a análise esteja alinhada às discussões mais consistentes e contemporâneas sobre violência de gênero, políticas públicas e justiça social.

4 Conclusão

A partir de uma análise histórica, sociocultural e legal, buscou-se compreender como o patriarcado, institucionalizado ao longo dos séculos, contribuiu para a construção de um sistema de opressão que se manifesta, ainda hoje, na perpetuação da violência doméstica e no silenciamento das vítimas.

Através da revisão bibliográfica, demonstrou-se que o silêncio da mulher diante da violência não decorre apenas de uma decisão individual, mas está profundamente enraizado em estruturas históricas de dominação. Como apontam Federici (2018) e Perrot (2007), a exclusão das mulheres dos espaços de poder e de fala, a culpabilização de suas ações e a vigilância sobre seus corpos, criaram uma cultura de medo, vergonha e submissão, que ainda hoje limita o acesso à denúncia e à proteção.

Mesmo com avanços importantes, como a promulgação da Lei Maria da Penha (2006) e da Lei do Feminicídio (2015), bem como a criação do Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio (2021), a efetividade dessas medidas ainda esbarra em obstáculos institucionais e culturais. A desinformação, a fragilidade da rede de apoio, a morosidade judicial e a desumanização no atendimento às vítimas, contribuem para que muitas mulheres desistam de procurar ajuda, o que reforça a impunidade e perpetua o ciclo de violência. Uma ação importante para as políticas públicas, é informar mais sobre essa cultura machista, ter atendimentos humanizados e celeridade, na justiça, nos casos de violência contra as mulheres.

Além disso, os dados alarmantes sobre a subnotificação revelam que o silêncio ainda é, muitas vezes, a única saída encontrada pelas vítimas. Medo, dependência

econômica e afetiva, descrença nas instituições e ausência de acolhimento são fatores determinantes na decisão de não denunciar. Conforme discutido ao longo deste trabalho, a mulher não silencia porque deseja, mas porque é sistematicamente silenciada, pela sociedade, pela família, pelas instituições e pela estrutura patriarcal que ainda molda as relações sociais.

Assim, o silêncio que precede o feminicídio não é apenas individual ou circunstancial; trata-se de um fenômeno histórico, socialmente cultivado e sistematicamente reforçado pelo patriarcado que ainda estrutura as relações sociais. Romper esse silêncio exige transformações profundas, que alcancem tanto a cultura quanto a economia. Nesse sentido, a efetivação de políticas públicas de proteção, autonomia e redistribuição de renda torna-se um caminho indispensável para garantir que mulheres em situação de violência possam romper ciclos de dependência e vulnerabilidade.

Políticas como o Programa Bolsa Família, por exemplo, são reconhecidas por reduzir a dependência econômica em relação ao agressor, ampliando a possibilidade de denúncia e saída segura do ambiente violento. Além disso, ações como a Casa da Mulher Brasileira, que integra serviços de acolhimento, apoio jurídico, psicológico e encaminhamento socioassistencial, e o Programa Mulher Segura e Protegida, voltado à autonomia econômica e capacitação profissional, também são essenciais para assegurar que a mulher tenha condições reais de reconstruir sua vida.

Dessa forma, a defesa da autonomia econômica aparece como pilar central: sem renda, sem acesso ao trabalho e sem garantia de proteção institucional, a mulher permanece presa ao ciclo de violência. Assim, políticas públicas de transferência de renda, qualificação profissional, acesso ao emprego e ampliação da rede de acolhimento não apenas protegem, mas salvam vidas — sendo instrumentos decisivos no enfrentamento ao feminicídio.

Considera-se, portanto, que a luta contra a violência de gênero e o feminicídio não pode estar restrita ao campo jurídico. Ela precisa ser travada também no campo simbólico, cultural e educativo. Somente com ações integradas e contínuas, que coloquem as mulheres no centro das decisões políticas, será possível construir uma sociedade que não apenas puna os agressores, mas que previna a violência e garanta às mulheres o direito de viver livres, seguras e com dignidade.

Referências

BEAUVOIR, Simone de. **O segundo sexo: fatos e mitos**. Tradução de Sérgio Milliet. 4. ed. São Paulo: Difusão Européia do Livro, 1970. v. 1

BIANCHINI, Alice; CYMROT, Danilo. Por que as mulheres não denunciam seus agressores? Com a palavra, a sociedade. **Jusbrasil**, 10 jul. 2025. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/por-que-as-mulheres-nao-denunciam-seus-agressores-com-a-palavra-a-sociedade/121813993>. Acesso em: 10 jul. 2025.

BRASIL. **Lei nº 13.104, de 9 de março de 2015**. Altera o Código Penal para incluir o feminicídio como circunstância qualificadora do homicídio. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13104.htm. Acesso em: 8 jul. 2025.

CAICEDO-ROA, Mônica; BANDEIRA, Lourdes Maria; CORDEIRO, Ricardo Carlos. Femicídio e feminicídio: discutindo e ampliando os conceitos. **Revista Estudos Feministas**, v. 30, n. 3, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1590/1806-9584-2022v30n383829>.

CORDEIRO, Débora Cristina da Silva. Por que algumas mulheres não denunciam seus agressores? **CSONline – Revista Eletrônica de Ciências Sociais**, Juiz de Fora, n. 27, p. 365–383, 2018. Disponível em: <https://periodicos.ufjf.br/index.php/csonline/article/view/73836>. Acesso em: 10 jul. 2025.

CYMROT, Danilo. Por que as mulheres não denunciam seus agressores? Com a palavra, a vítima. **Jusbrasil**, 10 jul. 2025. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/por-que-as-mulheres-nao-denunciam-seus-agressores-com-a-palavra-a-vitima/121814070>. Acesso em: 10 jul. 2025.

DATASENADO. **10ª Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher**. Senado Federal; Observatório da Mulher contra a Violência, 2024. Disponível em: <https://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2024/02/28/datasenado-divulga-pesquisa-de-violencia-contra-a-mulher-nos-estados-e-no-df>. Acesso em: 8 jul. 2025.

FEDERICI, Silvia. **Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e acumulação primitiva**. Tradução Coletivo Sycorax. São Paulo: Elefante, 2004.

FEDERICI, Silvia. **Witches, witch-hunting, and women**. Oakland: PM Press, 2018.

FERREIRA, Verônica; ÁVILA, Maria Betânia; FALQUET, Jules; ABREU, Maira (org.). **O patriarcado desvendado: teorias de três feministas materialistas**: Colette Guillaumin, Paola Tabet, Nicole-Claude Mathieu. Recife: SOS Corpo, 2014.

GADELHA, R. R. **O patriarcado**. In: Recampesinização e ressignificação do campesinato: histórias de vida no movimento de mulheres camponesas do Paraná (MMC/PR) [online]. Chapecó: Editora UFFS, 2022, pp. 42-81. ISBN: 978-65-5019-041-5. <https://doi.org/10.7476/9786550190392.0005>.

KRAMER, Heinrich; SPRENGER, James. **O martelo das feiticeiras: Malleus Maleficarum**. Rio de Janeiro: Rosa dos Tempos, 2020.

LAGARDE, Marcela. Antropología, feminismo y política: violencia feminicida y derechos humanos de las mujeres. In: BULLEN, Margaret; DíEZ, Carmen (coord.). **Retos Teóricos y nuevas prácticas**. Donostia: ANKULEGI Antropologia Elkarte, 2008. p. 209-239.

LAGARDE, Marcela. Introducción. In: HUSSEL, Diana E. H.; HARMES, Roberta A. **Feminicidio: una perspectiva global**. México D.F.: UNAM, 2006.

LERNER, Gerda. **A criação do patriarcado: história da opressão das mulheres pelos homens**. Tradução de Luiza Sellera. São Paulo: Cultrix, 2019.

ONU MULHERES. **Protocolo latino-americano de investigação das mortes violentas de mulheres por razões de gênero (feminicídio/femicídio)**. 2016.

PERROT, Michelle. **Minha história das mulheres**. Tradução de Heloisa Jahn. São Paulo: Contexto, 2007.

PRAIS, Lyvia. Precisamos falar das vítimas que não denunciaram agressores. **Brasil de Fato**, 03 ago. 2021. Disponível em: <https://www.brasildefato.com.br/2021/08/03/artigo-precisamos-falar-das-vitimas-que-nao-denunciaram-agressores>. Acesso em: 10 jul. 2025.

RODRIGUES, Lindinalva Correia. **Expulsas do paraíso: os direitos humanos das mulheres na história**. 2021. Dissertação (Mestrado em Direito) – Programa de Pós-Graduação em Direito, Universidade Federal de Mato Grosso, Cuiabá, 2021.

SAFFIOTI, Heleieth I. B. **Gênero, patriarcado, violência**. São Paulo: Fundação Perseu Abramo, 2004.

SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL. **“Silêncio e omissão matam mais que assassinos de mulheres”**, diz Cida Gonçalves. Publicado em 25 out. 2023. Disponível em: <https://www.gov.br/secom/pt-br/assuntos/noticias/2023/10/201csilencio-e-omissao-matam-mais-que-assassinos-de-mulheres201d-diz-cida-goncalves>. Acesso em: 8 jul. 2025.

SILVA, L. M. **Feminicídio: entre a previsão legal e a realidade social**. Trabalho de Conclusão de Curso – Graduação em Direito. 2024.

